

Quatre pratiques pour un enseignement plus inclusif ¹

- Identifier un nombre limité de cibles de formation pertinentes, observables et compréhensibles;
- Définir explicitement toutes les exigences attendues;
- Créer une grille d'évaluation critériée à échelle descriptive où les attentes sont définies par des manifestations observables;
- Modéliser et exemplifier;
- Montrer des exemples de productions étudiantes [demander l'autorisation au préalable] et utiliser la grille d'évaluation critériée pour faire commenter les exemples par les personnes étudiantes;
- Fournir une liste de vérification détaillée des étapes d'une démarche ou d'un processus;
- Éliminer le non essentiel à l'atteinte des cibles de formation.

Caractéristiques d'une situation authentique, selon Newmann et Archbald (1992, dans Leroux, Hébert et Paquin, 2015)

- Production (étudiante) originale de connaissances;
- Valeur extrascolaire :
 - Problématique réelle et/ou,
 - Public externe;
- La situation amène la collaboration entre pairs;
- Flexibilité temporelle et collaborative normalement disponible en contexte professionnel;
- Ressources et outils appropriés normalement disponibles;
- Rythme de travail constant propice à un apprentissage en profondeur;
- Démarche disciplinaire fondée sur des savoirs reconnus par les spécialistes.

- Planifier la rétroaction (source, moyen, moment) durant la planification de l'ensemble du cours;
- Varier les sources de rétroactions : pairs, personne enseignante ou experte, public, autocorrection, correction automatisée, etc.
- Varier les moyens pour transmettre la rétroaction : capsules audio, vidéo, à l'écrit, en personne, automatisée.
- Varier les moments de rétroactions : durant l'apprentissage et après;
- Utiliser une grille d'évaluation critériée à échelle descriptive où les attentes sont définies par des manifestations observables;
- Favoriser l'autonomie et le jugement professionnel en utilisant la grille critériée pour faire de l'évaluation par les pairs et de l'autoévaluation;
- Accompagner la compréhension des rétroactions et leur intégration dans la pratique ultérieure.

- Valoriser le travail collaboratif structuré, s'il sert la tâche et s'il permet de mieux atteindre les cibles d'apprentissage;
- Proposer des activités collaboratives simples en classe pour faciliter l'intégration et l'inclusion;
- Encourager l'entraide entre pairs (par ex. pairs-tuteurs);
- Soutenir l'établissement de communautés d'apprentissage;
- Établir des lignes directrices départementales qui valorisent la collaboration entre pairs (plutôt que la compétition);
- Pour la réalisation des travaux d'équipe, viser l'interdépendance positive entre les membres;
- Créer des équipes soigneusement structurées avec des buts, des rôles et des responsabilités clairs;
- Faire preuve de flexibilité quant à la participation au travail en équipe, il peut constituer un fardeau pour certaines personnes étudiantes.

Domaine public

¹ Cette synthèse a été réalisée principalement à partir de CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. <http://udlguidelines.cast.org>, sauf lorsque les sources sont précisées dans le texte.

Consultez la version interactive: <https://view.genially.com/63f5070d2abdd800119713c9/interactive-content-4-pratiques-inclusives>

